

DAVLAT BYUDJETI MABLAG‘LARINING IJTIMOIIY SOHALARGA YO‘NALTIRILISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Kuralova Aynur Ganimurat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fakulteti Menejment yo‘nalishi talabasi

Email. aekuralova@gmail.com

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada davlat byudjeti mablag‘larining ijtimoiy sohalarga — xususan ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya tizimlariga yo‘naltirilishining iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Ijtimoiy sohalar aholi farovonligi va inson kapitalining shakllanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi, shuning uchun ularga ajratilayotgan moliyaviy resurslarning oqilona taqsimlanishi mamlakat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Maqolada ijtimoiy sohalarga yo‘naltirilgan byudjet mablag‘larining qay darajada amaliy natija berayotgani, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar keltiriladi. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida samaradorlikni oshirish yo‘llari ham ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari davlat moliyaviy siyosatini takomillashtirish, resurslar samaradorligini oshirish va ijtimoiy sohalarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan qarorlar qabul qilishda foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Davlat byudjeti, ijtimoiy sohalar, iqtisodiy samaradorlik, byudjet xarajatlari, sog‘liqni saqlash, ta’lim tizimi, ijtimoiy himoya, moliyaviy rejalashtirish, rivojlanish strategiyasi.

KIRISH

Bozor munosabatlari chuqurlashib borayotgan hozirgi sharoitda davlat moliyaviy siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri bu — ijtimoiy sohalarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan byudjet mablag‘larini oqilona rejalashtirish va samarali boshqarishdir. Ijtimoiy sohalar xususan ta’lim, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy himoya, madaniyat va boshqa shu kabi yo‘nalishlar jamiyatning barqaror rivojlanishini, inson kapitalining shakllanishini hamda uzoq muddatli iqtisodiy o‘rta ta’minlaydigan strategik sektorlar hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining so‘nggi yillarda qabul qilgan Farmon va qarorlarida ijtimoiy sohaga ajratilayotgan mablag‘larning hajmini oshirish, ularni maqsadli sarflash, sohalararo resurs taqsimotini optimallashtirish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Masalan, 2022–2024-yillar davomida davlat byudjeti xarajatlarining yarmidan ortig‘i aynan ijtimoiy sohalarga yo‘naltirilgani, bu sohalarning milliy rivojlanish strategiyasida

ustuvor yo‘nalish ekanini anglatadi. Ammo ajratilgan mablag‘larning haqiqiy samaradorligi, ya’ni ularning aholining real turmush darajasiga, xizmatlar sifati va qulayligiga, teng imkoniyatlar yaratilishiga qanday ta’sir ko‘rsatayotgani hali to‘liq tahlil talab qiladi.

Ijtimoiy sohalarga ajratilayotgan byudjet mablag‘larining samaradorligini tahlil qilishda muhim jihatlardan biri — xarajatlarning natijaga yo‘naltirilganligini baholashdir. An’anaviy yondashuvlarda byudjet resurslari asosan xarajatlar hajmi va tashkilotlar ehtiyojiga qarab taqsimlangan bo‘lsa, zamonaviy fiskal siyosatda “Natijaga yo‘naltirilgan byudjetlashtirish” tamoyili ustuvorlik kasb etmoqda. Bu esa, har bir ajratilgan so‘mning qanday ijtimoiy foyda keltirgani, uning qisqa va uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri qanday bo‘lganini aniqlashni talab qiladi. O‘zbekistonda bu borada ilk qadmlar qo‘yilmoqda, jumladan, 2023-yilgi davlat byudjeti doirasida ba’zi strategik yo‘nalishlarda samaradorlik indikatorlari bo‘yicha baholash tizimlari joriy qilindi. Biroq ushbu tizimlar hozircha cheklangan ko‘lamda qo‘llanilmoqda va ularning metodologik asoslari, shaffofligi, hududlararo farqlarni inobatga olishi hamon takomillashtirishni talab etadi.

ASOSIY QISM

Davlat byudjeti — mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Byudjet mablag‘lari to‘g‘ri taqsimlanishi, resurslardan samarali foydalanilishi va har bir soha bo‘yicha real ehtiyojlarga mos kelishi kerak. Ijtimoiy sohalarga ajratilayotgan mablag‘lar miqdori va taqsimoti, umuman olganda, davlat siyosatining ijtimoiy ustuvorliklarini ko‘rsatadi. Masalan, so‘nggi yillarda O‘zbekiston davlat byudjetidan ijtimoiy sektor uchun ajratilgan mablag‘larning hajmi sezilarli darajada oshdi. Biroq, byudjet mablag‘larining samarali taqsimlanishi faqatgina ularning miqdori bilan cheklanmaydi, balki moliyaviy resurslarning foydalanish natijalari, xususan ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalarida amalga oshirilayotgan o‘zgarishlarning sifatini baholashda ko‘rsatilishi lozim. “Davlat ijtimoiy siyosatini amalga oshirishda davlat byudjeti katta o‘rin egallaydi. Davlatning ijtimoiy kafolatlari doirasidagi xizmatlarni ko‘rsatadigan ta‘lim, sog‘liqni saqlash, fan, madaniyat sohalarini mablag‘ bilan ta‘minlash, aholining kam ta‘minlangan qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish ijtimoiy siyosatning ustuvorliklari hisoblanadi.” [1]

Ijtimoiy sohalar bo‘yicha ajratilayotgan byudjet mablag‘lari sifatini tahlil qilishda, eng avvalo, har bir sohaning o‘ziga xos ehtiyojlari, mavjud infratuzilmaning rivojlanish darajasi va hududlararo farqlarni inobatga olish zarur. Masalan, ta‘lim sohasida ajratilgan mablag‘larning samaradorligini baholashda, faqatgina yangi maktablar va o‘quv binolarining qurilishi bilan cheklanmay, ta‘lim sifatining oshishi, o‘quvchi va o‘qituvchi uchun yaratilgan imkoniyatlarning ko‘payishi, shuningdek, milliy ta‘lim tizimidagi yangi metodologiyalarni tatbiq etish natijalari

ham muhim omillardir. Sogʻliqni saqlash sohasida ajratilayotgan mablagʻlarning samaradorligini oʻlchashda, shifoxonalar va poliklinikalarda tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va tibbiy kadrlarning malakasini oshirishga qaratilgan byudjet xarajatlari oʻrganilishi kerak.

Davlat byudjetining ijtimoiy sohalarga yoʻnaltirilishida mavjud nomutanosiblik — aholi yashash sharoitlari va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi oʻrtasidagi farqlarni hamda resurslarning samarali taqsimlanishini aniqlashni talab qiladi. Oʻzbekistonda, ayniqsa, qishloq joylarida ijtimoiy xizmatlar koʻrsatish darajasi shahar hududlaridan ancha past boʻlib qolmoqda. Shuningdek, ijtimoiy sohalarga ajratilgan mablagʻlarning hududlar boʻyicha teng taqsimlanmasligi koʻplab muammolarga olib keladi. Bu farqlar, bir tomondan, resurslarning kerakli joyga va toʻgʻri manzillarga yetib borishini taʼminlashni qiyinlashtirsa, boshqa tomondan esa, ijtimoiy barqarorlikni taʼminlashda jiddiy qiyinchiliklar yaratadi.

Ijtimoiy sohalarga yoʻnaltirilgan byudjet mablagʻlarining samaradorligini oshirishda monitoring tizimlari va ularning ish faoliyatini baholash zarurati katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Oʻzbekiston hukumati tomonidan joriy etilgan monitoring va baholash tizimlari ijtimoiy xarajatlarni boshqarishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, bu tizimlar hali ham toʻliq samarali ishlamayapti, chunki koʻplab sohalarda shaffoflik, tasdiqlangan indikatorlar va monitoring mexanizmlarining yetishmasligi mavjud. Bu esa ajratilgan mablagʻlarning haqiqatda qanchalik samarali ishlatilayotganini aniq oʻlchashni qiyinlashtiradi. “Bugungi kunda davlat budjeti xarajatlarining 60,0 %i ijtimoiy sohani moliyalash va aholining kam taʼminlangan qatlamkirim qoʻllab-quwatlashga yoʻnaltirilmoqda.” [2]

Xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, ijtimoiy sohalarga yoʻnaltirilgan byudjet mablagʻlarining samaradorligini oshirish uchun ilgʻor davlatlar maʼlum bir usullardan foydalanadi. Misol uchun, Skandinaviya davlatlarida ijtimoiy xizmatlar samaradorligini oʻlchashda ularning aholi turmush darajasiga taʼsiri va xizmat sifatining oʻzgarishi asosiy mezon sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, aholining ijtimoiy himoyasini yaxshilash va taʼlim tizimini takomillashtirish uchun davlat va xususiy sektor oʻrtasida hamkorlik oʻrnatilgan. Shu sababli, Oʻzbekiston uchun ham xalqaro tajribalar asosida samarali monitoring tizimlari va natijaga yoʻnaltirilgan byudjetlashtirish mexanizmlarini joriy etish zarur.

Mablagʻlarning samarali taqsimlanishida joriy etilgan yangi tashabbuslar va davlatning strategik qarorlari alohida oʻrin tutadi. Oʻzbekistonning soʻnggi yillarda amalga oshirgan ijtimoiy sektorni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslari, jumladan, “2021-2025-yillarda ijtimoiy himoya va taʼlim sohasini yanada rivojlantirish” dasturi doirasida olib borilgan islohotlar, byudjet mablagʻlarining ijtimoiy sohalarga samarali yoʻnaltirilishiga xizmat qiladi. Bu

dastur, bir tomondan, davlatning ijtimoiy sektorni rivojlantirishga ajratgan mablag‘larini qayta taqsimlashni nazarda tutsa, boshqa tomondan, ishlab chiqilgan indikatorlar orqali ushbu mablag‘larning natijalari va samaradorligini baholashga imkon beradi. Shu bilan birga, ushbu dasturlarni amalga oshirishda davlatning yuqori darajadagi boshqaruv tizimining shakllanishi, shuningdek, ijtimoiy sohalarda ishlatilgan mablag‘larning monitoringi va baholanishi tizimining mavjudligi sezilarli ahamiyatga ega. “Ijtimoiy sohaga yo‘naltirilgan byudjet xarajatlari aholining hayot darajasini oshirish va inson kapitalini rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi.”[3]

Byudjet mablag‘larining ijtimoiy sohalarga ajratilishi, umuman olganda, ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda katta rol o‘ynaydi. Har bir davlatning ijtimoiy sohalarga qaratgan sarmoyasi jamiyatda adolatni, tenglikni va farovonlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Mamlakatlarda aholining ijtimoiy ehtiyojlari o‘zgargani sari, byudjet xarajatlari ham moslashishi zarur. O‘zbekistonda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan dasturlar, aholining ijtimoiy himoyasi va ta‘lim tizimining rivojlanishi borasida olib borilgan islohotlar, aholi uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, ushbu islohotlar jamiyatdagi ayrim guruhlarining iqtisodiy zaiflashishini yengillashtirib, aholining farovonligini oshiradi. Ta‘lim va sog‘liqni saqlash sohalorida joriy etilgan yangi tizimlar va davlatning yuqori darajadagi investitsiyalari bu yo‘nalishda katta ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy xizmatlarning hududlar bo‘yicha nomutanosib taqsimlanishi va huByudjet mablag‘larining samarali taqsimlanishi va ijtimoiy sohalarga yo‘naltirilishida shaffoflik va jamoatchilik ishtiroki katta ahamiyatga ega. Mamlakatlar, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar, ijtimoiy sohalarga ajratilgan mablag‘lar ustidan jamoatchilik nazoratini o‘rnatishga intilishmoqda. O‘zbekistonning shu yo‘nalishdagi ishlari, jumladan, byudjet jarayonlariga jamoatchilikni jalb qilish, aholining ehtiyojlarini aniqlashda ularning fikrini inobatga olish va mablag‘larning taqsimlanishi bo‘yicha shaffoflikni ta‘minlash ijtimoiy sohalarga ajratilgan mablag‘larning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Aholining davlat siyosatidagi faol ishtiroki va oshkoralikni ta‘minlash orqali davlat va fuqarolar o‘rtasida ishonchni mustahkamlash mumkin. “Davlat mablag‘laridan foydalanishda moliyaviy nazoratning kuchaytirilishi ijtimoiy loyihalarning sifatli amalga oshirilishini ta‘minlaydi.”[4]

Xulosa

Davlat budjeti mablag‘larini ijtimoiy sohalarga yo‘naltirish nafaqat aholi farovonligini oshirish, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashning muhim vositasidir. Ushbu yo‘nalishga kiritilgan investitsiyalar orqali sog‘liqni saqlash, ta‘lim, ijtimoiy himoya kabi sohalarda infratuzilmaning mustahkamlanishi, inson kapitalining rivojlanishi va ijtimoiy tenglikning oshishi kabi ko‘plab ijobiy natijalarga erishish mumkin. Ayniqsa, byudjet

xarajatlarining samarali rejalashtirilishi va monitoringi bu mablag‘larning real iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, ijtimoiy xarajatlarning iqtisodiy samaradorligini ta‘minlash uchun ularning natijaviylik indikatorlari asosida baholanishi muhim hisoblanadi. Masalan, ta‘limga ajratilgan mablag‘lar natijasida mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar yetishtirilishi, sog‘liqni saqlashga yo‘naltirilgan resurslar esa ishlab chiqarish salohiyatini oshiruvchi sog‘lom ishchi kuchini shakllantiradi. Bu esa iqtisodiyotning turli tarmoqlarida mahsuldorlikning o‘shishiga zamin yaratadi. Shuningdek, ijtimoiy sohalarga ajratilayotgan budget mablag‘larining hududlar kesimidagi taqsimotiga ham alohida e‘tibor qaratish lozim. Aholi zich yashaydigan va iqtisodiy rivojlanishda ortda qolayotgan hududlarga nisbatan ko‘proq resurs ajratilishi, hududlararo ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish bilan birga, ichki migratsiyani muvozanatlashtirishga ham xizmat qiladi. Bu esa mintaqaviy iqtisodiy faollikni rag‘batlantiradi va umumiy milliy iqtisodiyot barqarorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Natijaviy yondashuv asosida yo‘naltirilgan ijtimoiy xarajatlar nafaqat qisqa muddatli ijtimoiy muammolarni hal etadi, balki uzoq muddatda fiskal barqarorlik va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shu bois, budget siyosatini ishlab chiqishda samaradorlik va shaffoflik tamoyillariga tayangan holda qarorlar qabul qilish, davlat moliyasini boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurmuxamedova, B.I. Xamdamov Sh.K. Davlat moliyasi: Darslik ;– T.: «Iqtisod-Moliya», 2020. – 428 b.
2. G.Q. Abduraxmanova, X.X. Abduramanov. Ijtimoiy sohalar va inson taraqqiyoti: O‘quv qo‘llanma;. - T.: «Fan va texnologiya», 2018, 312 bet
3. Abduraximova S.A., G‘ulomjonov F.D. O‘zbekistonda davlat byudjeti daromad va xarajatlarining tarkibi va dinamikasi tahlili // Innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot. – 2024. – №4(10). – B. 55–62.
4. Jumaniyazov I., Vohidova R. Davlat byudjeti mablag‘laridan foydalanishda moliyaviy nazoratni kuchaytirish yo‘llari // Scientific education in the modern world. – 2023. – №12(64). – B. 37–41.
5. U.Mehmonov, Z.X.Karimova, A.S.Tursunov. Byudjet tizimi. darslik. Toshkent-2017.